

YANGI O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARI SEKTORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

MINGLIBOYEV ELYOR O‘KTAM O‘G‘LI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Bank ishi va Auditi yo‘nalishi 2-kurs talabasi
mrelyormengliboyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20286752>

Annotatsiya: Hozirgi globallashayotgan davrda raqamli texnologiyalar bank xizmatlarini masofadan boshqarish, operatsion xarajatlarni kamaytirish shu qatorda moliyaviy inklyuziyani oshirish uchun yangi texnologik imkoniyatlarni ochib bermoqda. Raqamli xizmatlar keng yoyilayotgan bo‘lsada ba’zi hududlar kesimida banklarning rasmiy ilovalar qulayligining yetarli emasligi, online kredit olish diversifikatsiyasining cheklanganligi hamda kiber va operatsion risklarni boshqarishning yondashuvi sustligi hanuz muammo bo‘lib qolmoqda. Ushbu tezisning maqsadi bank xizmatlari sektorini raqamli transformatsiya asosida rivojlantirishning nazariy asoslarini tizimli ravishda yoritish, milliy amaliyot holatini empirik ko‘rsatkichlar orqali tahlil qilish hamda mavjud muammolarni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflarni berishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Raqamli transformatsiya, raqamli bank modeli, masofaviy bank xizmatlari, FinTech, kiberxavfsizlik, operatsion risk, mijoz tajribasi.

Примечание: В современную эпоху глобализации цифровые технологии открывают новые технологические возможности для дистанционного управления банковскими услугами, снижения операционных издержек и повышения финансовой доступности. Несмотря на широкое распространение цифровых услуг, в некоторых регионах по-прежнему сохраняются проблемы, связанные с недостаточным удобством официальных банковских приложений, ограниченной диверсификацией онлайн-кредитования и слабым подходом к управлению кибер- и операционными рисками. Цель данной работы – систематически осветить теоретические основы развития сектора банковских услуг на основе цифровой трансформации, проанализировать состояние национальной практики с помощью эмпирических показателей и предложить научно-практические решения, направленные на устранение существующих проблем.

Ключевые слова: цифровая трансформация, модель цифрового банкинга, дистанционные банковские услуги, FinTech, кибербезопасность, операционный риск, клиентский опыт.

Annotation: In the current era of globalization, digital technologies are opening up new technological opportunities for remote management of banking services, reducing operational costs, and increasing financial inclusion. Although digital services are becoming widespread, in some regions the lack of convenience of official bank applications, limited diversification of online lending, and a weak approach to managing cyber and operational risks still remain a problem. The purpose of this thesis is to systematically cover the theoretical foundations of the development of the banking services sector based on digital transformation, analyze the state of national practice through empirical indicators, and provide scientific and practical proposals aimed at eliminating existing problems.

Keywords: Digital transformation, digital banking model, remote banking services, FinTech, cybersecurity, operational risk, customer experience.

Kirish

Global kontekstda raqamlashtirish banklar uchun to‘lovlar va mijoz bilan muloqot kanalini yangilashga qaraganda kengroq jarayon sifatida izohlanadi: smartfon va internet qamrovi kengayishi raqamli to‘lovlarning qulayligi va tezkorligini oshirib, naqd puldan raqamli pullarga o‘tishni jadallashtirgan omil sifatida qaraladi[1]. Digital banking evolyutsiyasi elektron tizimlar, ATM, telefon banking, internet banking va mobil banking bosqichlari orqali hozirgi davrda AI hamda xavfsizlik mexanizmlari (biometrik autentifikatsiya, shifrlash) bilan to‘ldirilgan ekotizimga kelganini takidlab o‘tishimiz mumkin.

Mijoz nuqtai nazaridan raqamli bank xizmatlari 24/7 mavjudlik, mobillik, tezkorlik va xizmatdan foydalanish qulayligi kabi afzalliklarga ega bo‘lishi mumkinligi bilan birga, insoniy aloqa yo‘qligi, murakkablik, xavfsizlikdan qo‘rquv, internetning sekinligi va xizmatlar doirasining cheklanganligi kabi omillar foydalanuvchi qaroriga salbiy ta’sir qilishi mumkinligini ko‘rishimiz mumkin[2]. Shu bois raqamli transformatsiya natijadorligi texnologik yechimlar bilan bir qatorda mijozlarga mos xizmat dizayni va ishonchni mustahkamlovchi xavfsizlik standartlariga bog‘lanadi.

O‘zbekisto sharoitida 2025-yil onlayn xizmatlar 300 tadan oshgani va mobil ilova foydalanuvchilari 18 milliondan ortiq ekani bankning online xizmatlari rivojlanishni ko‘rishimiz mumkin. Shu bilan birga, muammo qo‘yilishi uch yo‘nalishda jamlanadi: *birinchidan*, raqamli xizmat dizayni va funksional doiraning yetarliligi; *ikkinchidan*, IT infratuzilma va ichki jarayonlarning qayta loyihalaniishi; *uchinchidan*, masofaviy xizmatlar kengaygani sari kiber va operatsion risklarni baholash hamda boshqarishning yaxlit yondashuvi.

ASOSIY QISM:

Raqamli bank faoliyati bank xizmatlarini elektron shaklga o‘tkazish, mijoz bilan masofaviy munosabatlarni yo‘lga qo‘yish hamda AI, blokcheyn va “open banking” texnologiyalarini joriy etish orqali ifodalanadi. Bunda raqamlashtirish “oddiy raqamli kanal” emas, balki xizmat ko‘rsatish tizimini qayta qurish bo‘lib, bankning ichki jarayonlari va mijoz tajribasi bir vaqtda yangilanadi. Transformatsiya jarayonining bosqichma-bosqich rivojlanganini ko‘rsatuvchi evolyutsion davriylik yondashuvi (elektron tizimlar → ATM → masofaviy banking → mobil banking → AI va ilg‘or xavfsizlik) banklar nega “tizim” sifatida o‘zgarishga majbur ekanini asoslashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, **“Open banking” konsepsiyasining institutsional modeli** — bu banklar, uchinchi tomon texnologik kompaniyalar, regulyator va mijozlar o‘rtasida moliyaviy ma’lumotlardan foydalanishni yagona tartib va standartlar asosida tashkil etuvchi boshqaruv tizimidir. Mazkur modelning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, mijoz roziligi asosida bank ma’lumotlari maxsus texnologik interfeyslar orqali boshqa moliyaviy xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlarga ochiladi.

Raqamli xizmatlar ommalashuvi ko‘rsatkichlari “talab tomoni”da sezilarli siljish borligini bildiradi: 2025-yilda elektron to‘lov tizimidan foydalanuvchilar 19,8 mln ga yetib, 2018-yilga nisbatan 3 barobar oshgani keltiriladi[3]. Sektor ichida banklar kesimidagi tafovutlar esa “ta’minot tomoni”ning bir xil emasligini ko‘rsatadi.

2025-yil 1-sentabr holatiga masofaviy xizmat foydalanuvchilari soni:

2025-yil 1-sentabr holatiga masofaviy xizmat foydalanuvchilari sonining yuqoriligi Xalq bankida 8 199 028 va Aloqabankda 6 036 327 ko‘rsatkichi orqali namoyon bo‘ladi. Mazkur tafovutlar transformatsiya faqat texnologiya sotib olish emas, balki xizmat dizayni, jarayonlar boshqaruvi va risk konturlarini uyg‘unlashtirish masalasi ekanini anglatadi.

Case-analiz bank darajasida fintech joriy etilishi qanday o‘lchanadigan natija berishini ochadi. Uzsanoatqurilishbank misolida 2022–2024 yillarda “SQB Business” internet banki tranzaksiyalari 6,5 trln so‘mdan 25 trln so‘mga oshgani, yuridik masofaviy foydalanuvchilar 21 mingdan 34 mingdan ortiqqa yetgani va IT infratuzilma darajasi “elementary”dan “modernization”ga o‘tgani ko‘rsatilgan[4]. Shuningdek, kredit conveyor va CRM integratsiyasi xizmat tezligi hamda xavfsizligini kuchaytirishi, kredit ajratish muddati qisqarishi va onlayn kredit hajmi oshishi kabi natijalar tahlil qilindi.

Muammolarni uch qatlamda guruhlash maqsadga muvofiq.

Birinchi qatlam — xizmat dizayni va mijoz tajribasi: so‘rovnoma natijalarida kredit foiz stavkalarining yuqoriligi, onlayn kredit turlarining cheklangani, mobil ilovalarda noqulaylik va xizmatlar kamligi, shuningdek an’anaviy servis sifati pastligi kabi omillar tilga olinadi; muallif mexanizmi marketing, xodimlar kompetensiyasi va platforma funkcionalligini birgalikda takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi[5].

Ikkinchi qatlam — boshqaruv va jarayonlar: transformatsiyani faqat “kanal” sifatida emas, end-to-end biznes jarayonlarini qayta loyihalash (BPR) sifatida joriy etish, raqamli xizmat KPillarini (cost-to-income, mijoz boshiga xizmat tannarxi, raqamli aktivlik va retention) yagona boshqaruv paneliga bog‘lash, data governance va analitika asosida kross-sotuv hamda risk baholash sifatini oshirish zarurligi ta’kidlanadi[6].

Uchinchi qatlam — risk va xavfsizlik: raqamlashuv sharoitida operatsion, xavfsizlik, reputatsion, huquqiy va transchegaraviy risklar kabi risk turlarining omillari kuchayishi qayd etiladi[7]. Risklarni strategik boshqarish mantiqi zinapoya sifatida berilib, “risklarni aniqlash → o‘lchash → nazorat qilish” bosqichlari yo‘qotishlardan himoyani kuchaytirishi, keyingi bosqichda esa risk inobatga olingan narxlar va soddalashtirilgan servis orqali strategik ustuvorlikka erishish mexanizmi asoslanadi. Ushbu mantiq Kasimov tomonidan taklif qilingan real-time monitoring, risk scoring va kuchli autentifikatsiya kabi antifraud choralari bilan bir zanjirning bo‘g‘inlari sifatida ko‘riladi[8].

Quyidagi jadval muammo–sabab–choralar bog‘liqligini jamlaydi.

Muammo klasteri	Sababiy mexanizm	Taklif etiladigan chora	Kutiladigan natija
Xizmat dizayni va funksional	Platformalarda noqulaylik, xizmat	Mobil servis va dizayn sifatini kuchaytirish; feedback asosida	CX va retention ortadi

Muammo klasteri	Sababiy mexanizm	Taklif etiladigan chora	Kutiladigan natija
qamrov	turlari kamligi, servis madaniyati pastligi	iterativ tuzatish; xodimlarni o‘qitish-rag‘batlantirish	
Raqamli kreditlash torligi	Onlayn kredit mahsulotlari diversifikatsiyasi cheklangan	Kredit conveyor/CRM va AI scoringni kengaytirish	Kredit ajratish tezlashadi, onlayn kredit hajmi oshadi
Kiber va operatsion risklar	Yaxlit metodika va real-time nazorat yetarli emas	Antifraud, real-time monitoring, risk scoring, kuchli autentifikatsiya	Yo‘qotishlar kamayadi, ishonch ortadi
Boshqaruv va ma’lumotlar sifati	KPI va data governance tizimi sust	KPI paneli; data governance va analitika asosida boshqaruv	Samaradorlik barqarorlashadi

XULOSA. Raqamli transformatsiya bank xizmatlari samaradorligini oshirishning markaziy omili sifatida namoyon bo‘ladi: jarayon avtomatlashtirilishi “unit cost”ni pasaytiradi, miqyos samarasini kuchaytiradi va komissiyaviy hamda ekotizim daromadlarini kengaytirishga zamin yaratadi. Sektor bo‘yicha 300+ onlayn xizmat, 18 mln+ mobil foydalanuvchi va 19,8 mln elektron to‘lov foydalanuvchisi kabi dalillar raqamli kanallarning ommaviylashayotganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, transformatsiya natijalari banklar kesimida notekis: masofaviy foydalanuvchilar bazasining katta tafovutlari infratuzilma salohiyati, mahsulot portfeli va boshqaruv intizomidagi farqlarni aks ettiradi. Muammolar dizayn va servis sifati, kreditlash diversifikatsiyasi, kadrlar kompetensiyasi hamda risk-kiberxavfsizlik bloklarida jamlangan. Amaliy tavsiyalar uchta yo‘nalishda jamlanadi: birinchidan, transformatsiyani alohida kanallar emas, balki end-to-end jarayonlar va KPIlarga asoslangan platforma arxitekturasi orqali boshqarish; ikkinchidan, risklarni real vaqt rejimidagi antifraud tizimlari va kuchli autentifikatsiya vositalari bilan mustahkamlash; uchinchidan, fintech yechimlari (kredit konveyeri, CRM) va feedback asosidagi takomillashtirish orqali kreditlash hamda xizmat ko‘rsatish tezligini oshirish. Ushbu yondashuvlar birgalikda bank sektorini bosqichma-bosqich raqamli platforma modeliga o‘tkazishning ilmiy asoslangan yo‘l xaritasini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sag‘diyeva, M. R. (2025). Banklar faoliyatini raqamlashtirishning yangi tendensiyalari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 13(3).
2. Kasimov, B. U. (2025). Raqamli bank xizmatlarining bank faoliyati samaradorligiga ta’siri. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, (11), 1894–1899.
3. Melikov, O. M. (2024). Raqamli bank xizmatlarini yanada takomillashtirish: muammolar va yechimlar. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, (1), 227–231.
4. Mamadiyarov, Z. T. (2024). Raqamli pullar va raqamli bank xizmatlari bilan bog‘liq risklar hamda ularni boshqarish. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, (2), 143–154.
5. Saha, S. K. (2023). A literature review of digitalization of the banking industry. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 4(10), 3430–3433.
6. Gargouri, O. (2023). Digital banking services: Customers’ pros and cons. A theoretical literature review. *Business Excellence and Management*, 13(2).
7. Ranjan, R. (2024). The evolution of digital banking: Impacts on traditional financial institutions. *International Journal of Progressive Research in Engineering Management and Science*, 4(9), 753–763.
8. Beknazarova, M. (2025). The impact of fintech on JSCB “Industrial and Construction Bank” of Uzbekistan. *Modern Science and Research*, 4(5), 250–259.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15349615>